

BIM-Based Structural Opening Management: A Case Study in Construction Projects

Juliana Nieto¹, Ari Monteiro², Eduardo Santana³

¹Cury Construtora S/A, Brasil, juliana.nieto@cury.net ² Dharma Sistemas, Brasil, contato@dharماسistemas.com.br ³ Cury Construtora S/A, Brasil, eduardo.santana@cury.net

Resumo

O artigo apresenta um estudo de caso sobre a gestão de furações estruturais em projetos de construção civil por meio da aplicação de um plugin desenvolvido em ambiente BIM. O objetivo é demonstrar como a automação da marcação de aberturas em vigas, lajes e alvenarias promove a padronização das soluções de coordenação, aumenta a rastreabilidade das decisões e reduz conflitos em obra. A metodologia consistiu na definição de regras técnicas específicas, customização de famílias paramétricas no software de modelagem e implementação de fluxos de validação automática. O processo foi aplicado em empreendimentos habitacionais de grande porte, permitindo a comparação entre o método tradicional de compatibilização e a solução automatizada. Os resultados indicam significativa redução de tempo na consolidação das furações, maior previsibilidade e consistência nas entregas e a consolidação de um fluxo de governança da informação alinhado aos princípios de maturidade BIM.

Keywords: Project Coordination, Automation, Structural Openings.

DOI: [10.5281/zenodo.18356464](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356464)

1. Introdução

A digitalização da construção civil, impulsionada pela adoção da metodologia *Building Information Modeling* (BIM), trouxe avanços significativos na integração entre disciplinas e na gestão de informações ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos (Eastman et al., 2014). Contudo, persistem desafios críticos relacionados à coordenação multidisciplinar, em especial na compatibilização entre projetos estruturais e de instalações prediais.

Entre esses desafios, destaca-se a gestão de furações em elementos estruturais, como vigas, lajes e alvenarias. A ausência de padronização nesse processo gera conflitos não previstos em projeto, retrabalhos em obra, atrasos no cronograma e aumento de custos (Volk et al., 2014). A situação se agrava quando as furações não são premeditadas e precisam ser realizadas após a execução da estrutura, demandando reforços, majorando seções e comprometendo tanto o desempenho estrutural quanto a eficiência econômica da construção. Além disso, uma compatibilização ineficiente entre disciplinas resulta em encaminhamentos inadequados, que originam furações desnecessárias e reduzem a previsibilidade do processo construtivo.

Nesse contexto, este trabalho delimita-se à análise da gestão de furações estruturais em modelos BIM por meio da aplicação de um plugin originalmente desenvolvido para automação de aberturas em vigas e lajes. A contribuição inédita da pesquisa foi a personalização desse recurso para viabilizar também a marcação de furações em blocos do sistema de alvenaria estrutural, tipologia amplamente utilizada em empreendimentos habitacionais de baixo e médio padrão no Brasil. A proposta busca assegurar padronização, rastreabilidade e auditoria das soluções, contribuindo para práticas preventivas e escaláveis que reforçam a governança da informação.

1.1. Objetivo Geral

Avaliar como a automação da marcação de furações em ambiente BIM contribui para a padronização dos processos de coordenação, a rastreabilidade das decisões técnicas e a evolução da maturidade BIM organizacional.

1.2. Objetivos Específicos

- Apresentar as regras técnicas e o processo metodológico adotado para a modelagem e validação de furações;
- Demonstrar a aplicação prática do fluxo de furações em empreendimentos habitacionais;
- Analisar os resultados obtidos em termos de eficiência, redução de retrabalho e previsibilidade de entregas;
- Discutir as contribuições do processo para a consolidação da governança da informação e para a escalabilidade da digitalização no setor da construção.

2. Desenvolvimento

A adoção de metodologias digitais no setor da construção exige mais do que ferramentas de modelagem: requer processos estruturados de coordenação, governança da informação e mecanismos que garantam a rastreabilidade das decisões. O presente estudo ancora-se em quatro eixos de fundamentação: governança e maturidade BIM, coordenação multidisciplinar e limitações do *clash detection*, referenciais nacionais sobre furações e lacunas que abrem espaço para soluções inovadoras.

2.1. Governança da Informação e Maturidade BIM

A governança da informação constitui um dos pilares da ABNT ISO 19650, norma internacional que orienta a organização e a digitalização de informações ao longo do ciclo de vida do empreendimento, destacando a necessidade de padronização, confiabilidade e rastreabilidade dos dados (ABNT, 2022). Succar (2009) complementa essa perspectiva ao propor um modelo de maturidade BIM baseado na evolução de políticas, processos e tecnologias, indicando que a coordenação multidisciplinar padronizada e auditável é fundamental para alcançar estágios mais

avançados. Nesse sentido, a aplicação de ferramentas que integrem regras técnicas diretamente aos modelos digitais contribui para elevar o nível de maturidade e consolidar a governança.

2.2. Coordenação Multidisciplinar e Limitações do Clash Detection

A coordenação entre projetos estruturais e de instalações prediais permanece como um dos pontos mais críticos da prática de compatibilização em BIM. O uso de aplicativos de *clash detection* se consolidou como etapa obrigatória no processo de análise de interferências. Entretanto, tais ferramentas têm como foco a detecção de colisões geométricas, sem oferecer soluções parametrizadas segundo critérios técnicos. Dessa forma, a tomada de decisão depende de revisões manuais, frequentemente fragmentadas e pouco rastreáveis. Silva e Teixeira (2022) demonstram que essa lacuna resulta em compatibilizações ineficientes, que deixam de orientar adequadamente os encaminhamentos de instalações, perpetuando ajustes emergenciais em obra.

2.3. Referenciais Nacionais sobre Gestão de Furações

No Brasil, o debate sobre furações em BIM tem avançado em paralelo ao amadurecimento do setor. Farina (2022), em estudo apresentado no ENTAC, apresentou recomendações para a sistematização das solicitações de aberturas em elementos estruturais, destacando o uso de formatos abertos (IFC – *Industry Foundation Classes*) e protocolos de colaboração (BCF – *BIM Collaboration Format*) como mecanismos para garantir transparência e integração. Essas diretrizes dialogam com os esforços do mercado, que busca consolidar práticas comuns entre projetistas de instalações e estruturalistas. Ainda assim, a literatura evidencia que a ausência de parametrização das regras técnicas no próprio modelo compromete a padronização e aumenta a dependência de verificações paralelas.

2.4. Lacunas e Oportunidades

Apesar dos avanços normativos e técnicos, subsistem lacunas relevantes no processo de compatibilização. A falta de padronização robusta resulta em furações não previstas, que, quando executadas após a estrutura pronta, exigem reforços, majoram seções e acarretam custos adicionais expressivos (Volk et al., 2014). Além disso, a ausência de mecanismos parametrizados de validação limita a escalabilidade das soluções, sobretudo em empreendimentos habitacionais de grande porte. Nesse contexto, a integração de regras automatizadas, fluxos formais de validação e rastreabilidade das decisões técnicas apresenta-se como oportunidade para elevar o nível de maturidade BIM, reduzir riscos construtivos e ampliar a eficiência do processo de coordenação.

3. Metodologia

Esta pesquisa adota a estratégia metodológica de estudo de caso múltiplo, conforme a abordagem proposta por Yin (2018), aplicada em empreendimentos residenciais de grande porte de uma construtora brasileira. A escolha por múltiplos casos busca assegurar maior robustez e replicabilidade, permitindo verificar a consistência dos resultados em diferentes contextos organizacionais e tipológicos.

3.1. Critérios de seleção dos casos

Foram selecionados três empreendimentos habitacionais de tipologias semelhantes, com uso predominante de alvenaria estrutural e sistemas em concreto armado, nos quais o processo de compatibilização entre Estrutura e Instalações se mostrava historicamente crítico. A escolha baseou-se em três critérios:

- (i) Disponibilidade de modelos executivos em ambiente BIM;
- (ii) Existência de histórico de retrabalho relacionado a furações;
- (iii) Envolvimento da equipe interna de coordenação BIM desde as fases iniciais.

3.2. Unidades de análise

A investigação concentrou-se em quatro unidades de análise, que estruturam o objeto de estudo:

- (i) Estruturação do fluxo de furações – modelagem do processo em etapas sequenciais e definição de papéis.
- (ii) Definição das regras paramétricas – codificação das diretrizes técnicas no plugin.
- (iii) Validação automática e técnica – dupla camada de checagem envolvendo o software e a coordenação.
- (iv) Famílias paramétricas – configuração de objetos BIM para representação, rastreabilidade e documentação.

3.3. Instrumentos de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por meio de diferentes instrumentos:

- Logs do plugin: registros automáticos de inserções, validações e inconsistências. O plugin armazena em parâmetro da família marcação de furação as regras que não passaram nas validações;
- Relatórios de não conformidades: exportados em formato tabular a partir do Autodesk Revit®;
- Observação direta: acompanhamento das sessões de modelagem em tempo real.
- Entrevistas informais com projetistas de instalações e engenheiros estruturais, visando capturar percepções qualitativas sobre eficiência, usabilidade e confiabilidade do processo.

3.4. Indicadores de análise

Para comparar o método automatizado com o processo tradicional, foram estabelecidos indicadores quantitativos e qualitativos:

- Tempo médio de inserção e validação de furações;
- Número de revisões por fase do projeto;
- Taxa de retrabalho (% de aberturas reprovadas e reemitidas);
- Grau de previsibilidade (quantidade de furações validadas na primeira submissão);
- Feedback qualitativo sobre clareza das regras e confiabilidade dos resultados.

3.5. Estruturação do Fluxo de Furações

O processo de gestão das furações foi sistematizado em um diagrama contemplando todas as fases do projeto: Pré-Executivo, Executivo, Executivo Revisado e Liberação para Obra. O modelo define claramente os papéis de cada disciplina, assegurando que as aberturas sejam planejadas, validadas e absorvidas de forma controlada.

Embora a representação gráfica completa seja extensa, sua lógica pode ser sintetizada em etapas sequenciais, que conferem padronização, rastreabilidade e consistência às entregas (Tabela 1, p. 4). A versão integral do fluxograma encontra-se no Anexo A deste artigo.

Tabela 1 – Etapas do processo de furações em BIM.

Fase	Atividade principal	Responsável	Entregável
Pré-Executivo	Emissão de modelo base limpo para lançamento das furações	Estrutura	Modelo inicial (formas da estrutura)
Pré-Executivo	Inserção inicial das furações propostas	Instalações (MEP)	Modelo com furações iniciais
Pré-Executivo	Validação preliminar das propostas	Coordenação e Estrutura	Comentários e ajustes iniciais
Executivo	Consolidação e ajustes das furações propostas	Instalações (MEP)	Modelo executivo com furações
Executivo	Nova rodada de validação técnica	Coordenação e Estrutura	Comentários e ajustes

Executivo Revisado	Absorção das furações aprovadas no modelo estrutural	Estrutura	Modelo revisado com furações finais
Liberção para Obra	Entrega consolidada final	Estrutura	Modelo liberado para execução

Fonte: Autores, 2025

3.6. Definição das Regras Paramétricas para Marcação de Furações

As regras foram transcritas a partir das diretrizes internas, em colaboração com projetistas estruturais parceiros. Elas foram organizadas por elemento estrutural e estruturadas de modo a serem codificadas diretamente no plugin. Entre as principais, destacam-se:

- **Vigas:** afastamento mínimo entre fundo da viga e fundo do furo (12 cm em pavimentos regulares; 25 cm em transição), espaçamentos mínimos entre furos (20 cm em regulares; 50 cm em transição), limite dimensional máximo ($h/2$ para vigas ≥ 50 cm; 25 cm para vigas < 50 cm), e proibição em regiões de nascentes de pilares.
- **Alvenaria estrutural:** furos apenas em blocos estruturais; ignorando blocos de vedação; alinhamento preferencial com vãos de portas e janelas; espaçamento mínimo de 20 cm; diâmetro mínimo de 10 cm.
- **Lajes:** diferenciação entre lajes maciças e protendidas, exigindo que furos em protensão sejam tratados individualmente.

3.6.1. Personalização da Janela de Comando

Além das regras paramétricas, foi implementada uma personalização da janela do comando “Marcação de Furação” (Figura 1, p. 5), permitindo configurar como os furos são gerados em vigas e lajes:

- Opção “**Inserir marcações retangulares nas vigas (1 tubo $\varnothing \geq 100$ mm)?**”
 - **Ativada:**
 - Para vigas com 1 tubo/eletroduto de $\varnothing \geq 100$ mm \rightarrow a abertura é retangular, dimensionada pelo próximo diâmetro comercial disponível.
 - Para vigas com 1 tubo/eletroduto de $\varnothing \leq 75$ mm \rightarrow a abertura é circular, também ajustada ao próximo diâmetro comercial.
 - **Desativada:**
 - Todas as marcações em vigas com 1 tubo/eletroduto são circulares, ajustadas ao próximo diâmetro comercial.
- Opção “**Inserir marcações retangulares em todas as lajes?**”
 - Quando não utilizada, os diâmetros das marcações circulares seguem o próximo diâmetro comercial disponível nas famílias de tubo ou eletroduto.

Figura 1 – Regra para marcação de furações na laje e exemplo de aplicação da nova regra. Fonte: Autores, 2025.

3.7. Validação Automática e Técnica

O método contempla duas camadas complementares de controle:

1. **Validação automática pelo plugin:** cada furo lançado é avaliado em tempo real pelas regras paramétricas implementadas. Quando atende aos critérios, recebe coloração azul; caso contrário, coloração vermelha, indicando não conformidade. Além dessa lógica embutida nas famílias, foram configurados filtros de vista no Autodesk Revit®, de modo que as aberturas válidas e inválidas sejam destacadas automaticamente em plantas, cortes e vistas 3D. Essa padronização visual facilita auditorias e acelera a identificação de inconsistências (Figura 2, p.6).

Figura 2 – Identificação de furações e filtros de vista. Fonte: Autores, 2025.

2. **Validação técnica pela coordenação:** após os projetistas utilizarem o plugin, todas as aberturas passam por revisão crítica da coordenação de projetos, garantindo rastreabilidade e auditoria das decisões.

3.8. Especificação e Funcionalidade das Famílias Paramétricas

A automação foi viabilizada por meio de famílias genéricas paramétricas de furação, configuradas para representar aberturas cilíndricas e retangulares em 3D e 2D. Cada família incorporou atributos técnicos e administrativos, tais como dimensões, disciplina responsável, nível de referência, distância ao piso/laje, validade e comentários automáticos.

Além da representação volumétrica, foi configurada a marcação em planta por meio de símbolos e tags automáticas vinculadas a parâmetros-chave, como dimensões do furo, disciplina proponente e status de validação. Essa padronização permite que relatórios gráficos sejam emitidos de forma ágil, garantindo a leitura direta dos elementos tanto em pranchas impressas quanto em ambientes digitais colaborativos (Figura 3, p. 7).

Figura 3 – Identificação de Furos em planta através de Tags. Fonte: Autores, 2025.

O resultado é uma família que não apenas viabiliza o controle tridimensional das aberturas, mas também assegura consistência documental em 2D, reduzindo ambiguidades entre modelo e documentação.

4. Resultados

4.1. Ganho de Tempo

Com a adoção do plugin e do fluxo automatizado, o processo de marcação de furações pode ser realizado em poucas horas, uma vez que as validações ocorrem no mesmo momento da inserção dos furos no modelo. Esse ganho de tempo foi determinante para aumentar a eficiência do ciclo de coordenação e garantir maior previsibilidade nas entregas (Figura 4, p. 8).

Figura 4 – Tempo de execução das furações. Fonte: Autores, 2025.

Além da automação, a reorganização do cronograma de projetos em função das furações mostrou-se fundamental para consolidar os resultados. Foi proposta uma lógica sequencial, em que a disciplina de estrutura deve emitir a base limpa logo após a validação do Núcleo BIM, seguida pela inserção dos

modelos de furação pelas disciplinas de instalações, com prazos ajustados segundo a complexidade (até dois dias úteis para estrutura e mecânica; até três dias úteis para elétrica e hidráulica). Esse alinhamento permitiu minimizar retrabalhos, especialmente em pavimentos térreos, onde os encaminhamentos sofrem alterações frequentes, refletindo diretamente na precisão das aberturas entregues à estrutura.

A Figura 5 ilustra a forma como os prazos e as cadências de emissão e validação foram reorganizados, estabelecendo marcos claros de auditoria e integração entre disciplinas.

Nome da tarefa	Descrição	Duração
2.1.10 Mecânica- Modelo ajustado / Furações	Modelo ajustado conforme comentários NBIM /Emissão de modelos com Furações (arquivos rvt com famílias de tuos 3D e tags em plantas)	2 dias
2.1.11 Elétrica - Modelo e Doc	Distribuição e pontos de Energia (Iluminação / Tomadas /Circuitos) / Sistemas (telefonia / intertonia / SPDA) / Shafts / Absorver PCI *Contorme padrão Install e escopo MIDP	15 dias
2.1.12 Hidráulica - Modelo e Doc	Distribuição e pontos de Água / Gás / Esgoto / Drenagem / Shafts / Prumadas / Absorver PCI *Contorme padrão Install e escopo MIDP	15 dias
2.1.13 Validação Modelos - Elétrica e Hidráulica	Validação Modelo para início do sucessor (ponto de origem, coordenadas, níveis, e escopo de entrega) Auditoria do modelo com base nos Psets e clashes	2 dias
2.1.14 Elétrica e Hidráulica - Modelo ajustado / Furações	Modelo ajustado conforme comentários NBIM /Emissão de modelos com Furações (arquivos rvt com famílias de tuos 3D e tags em plantas)	3 dias
2.1.15 ANÁLISE CRÍTICA COORDENAÇÃO	Compatibilização e Análise crítica - premissas, integração e qualidade / Verificação de Colisões - cla	4 dias
2.1.16 Validação das Furações (Markup) Estrutura	Validação e comentários das furações	3 dias
2.1.17 Base Furação (Markup) Mecânica	Atendimento aos comentários de Coordenação e Estrutura / Emissão do arquivo de Markup Revisado	2 dias
2.1.18 Base Furação (Furação) Elétrica	Atendimento aos comentários de Coordenação e Estrutura / Emissão do arquivo de Furação Revisado	2 dias
2.1.19 Base Furação (Furação) Hidráulica	Atendimento aos comentários de Coordenação e Estrutura / Emissão do arquivo de Furação Revisado	2 dias

Figura 5 – Cronograma de Projetos com Fluxo de Furações. Fonte: Autores, 2025.

4.2. Qualidade e Redução de Retrabalho

O mecanismo de checagem automática permite identificar aberturas não conformes ainda na etapa de projeto, evitando imprevistos em obra, reforços estruturais e retrabalhos.

Um diferencial relevante foi a validação visual automatizada através das cores nas famílias paramétricas, principalmente em vistas 3D. Esse recurso possibilita que o projetista revise os encaminhamentos das tubulações já durante o lançamento dos furos, corrigindo incompatibilidades de forma imediata. Assim, problemas que antes só seriam identificados em revisões posteriores foram antecipados no próprio momento da modelagem, facilitando a compatibilização multidisciplinar e reduzindo significativamente o retrabalho em campo.

4.3. Documentação Ágil e Consistente

A integração das tags automáticas diretamente às famílias possibilitou a geração de pranchas de forma quase instantânea. Com apenas um clique, os projetistas inserem todas as chamadas necessárias, assegurando que as plantas fiquem vinculadas às informações do modelo. Isso otimiza a identificação das furações e auxiliou principalmente a disciplina estrutural na documentação final.

Além disso, a implementação de uma tabela de inconformidades traz ganhos expressivos para a coordenação e para a estrutura. Esse recurso consolida, em formato tabular, todas as furações inválidas detectadas pelo plugin, permitindo que todos os envolvidos entendam rapidamente quais regras não foram atendidas (Figura 6, p. 9).

CAPA		3D		Tabela de marcações de furação X	
128	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
131	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
133	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
134	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
135	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
137	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
138	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
139	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
140	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
141	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
142	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
143	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
144	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
146	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
148	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
149	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
150	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
151	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
152	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
153	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
160	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input type="checkbox"/>	Marcação válida	HID 1
49	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 6B - Não deve existir marcações transpassando vigas na vertical (eixo Z)	HID 2
53	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 1A - Distância do fundo da viga até o fundo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
56	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 1A - Distância do fundo da viga até o fundo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
82	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 2A - Distância do topo da viga até o topo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
83	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 2A - Distância do topo da viga até o topo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
85	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 4 - Em vigas com altura >= 50 cm, a dimensão maior da marcação de furação deve ser igual a m	HID 1
94	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 1A - Distância do fundo da viga até o fundo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
95	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 1A - Distância do fundo da viga até o fundo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
96	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 1A - Distância do fundo da viga até o fundo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
97	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 1A - Distância do fundo da viga até o fundo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
98	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 1A - Distância do fundo da viga até o fundo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
99	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 1A - Distância do fundo da viga até o fundo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
100	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 2A - Distância do topo da viga até o topo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
101	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 1A - Distância do fundo da viga até o fundo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
102	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 2A - Distância do topo da viga até o topo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1
104	19-08-2025	MARCAÇÃO DE FURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	Regra 1A - Distância do fundo da viga até o fundo da marcação de furação em pavimento sem transição	HID 1

Figura 6 – Tabela de Furos (regras não atendidas). Fonte: Autores, 2025.

5. Discussões

A análise dos resultados evidencia que a automação da marcação de furações em ambiente BIM não apenas otimiza o tempo de emissão e validação, mas também traz avanços significativos em termos de qualidade, rastreabilidade e previsibilidade. A substituição de um processo essencialmente manual por um fluxo parametrizado e integrado reforça o papel do BIM como plataforma de governança da informação, alinhada às boas práticas estabelecidas pela ABNT ISO 19650.

Do ponto de vista organizacional, os ganhos alcançados contribuem para a evolução da maturidade BIM, consolidando práticas mais padronizadas e auditáveis. A validação visual em 3D e a emissão automática de tabelas de inconformidades representam um salto em relação às abordagens baseadas apenas em *clash detection*, que são reativas e pouco transparentes. Nesse sentido, o processo se mostra mais preventivo, fortalecendo a tomada de decisão ainda em fase de projeto e reduzindo riscos na execução.

O processo automatizado de marcações de furação foi analisado em paralelo com o framework de maturidade BIM de Succar (2009), associando cada avanço identificado (padronização, rastreabilidade e automação) a estágios de desenvolvimento organizacional. Essa relação permitiu avaliar não apenas os ganhos operacionais, mas também a contribuição do processo para a evolução da maturidade digital da empresa.

Sob a perspectiva social, a aplicação do método em empreendimentos habitacionais populares demonstra como soluções digitais podem impactar diretamente a qualidade da construção. A previsibilidade das aberturas estruturais evita improvisos em campo, diminui custos com reforços, reduz atrasos e contribui para a entrega de edificações mais seguras e duráveis à população.

Do ponto de vista teórico, o estudo amplia o entendimento sobre a aplicação da governança da informação em processos de coordenação BIM, ao demonstrar empiricamente como a codificação de regras técnicas e a automação de validações podem ser integradas ao framework de maturidade BIM proposto por Succar (2009). Assim, a pesquisa contribui para preencher uma lacuna entre os modelos conceituais de maturidade e a prática operacional em empreendimentos habitacionais, propondo um método replicável que conecta teoria e aplicação.

Referências

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2022). ABNT NBR ISO 19650-1:2022 – Organização da informação sobre obras de construção — Gestão da informação usando modelagem da informação da construção — Parte 1: Conceitos e princípios. ABNT.
- Farina, F. (2022). Recomendações para gestão de furações em projetos BIM. In Anais do Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído – ENTAC 2022. Porto Alegre: ANTAC. Recuperado de <https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/2082>
- Silva, D. F. P., & Teixeira, W. (2022). Compatibilização de projetos em plataforma BIM na construção civil: estudo de caso. Revista Eletrônica da Faculdade Sinergia, 13(22), 31–46. Recuperado de <https://www.sinergia.edu.br/wp-content/uploads/2023/03/ARTIGO-3-COMPATIBILIZACAO-DE-PROJETOS-EM-PLATAFORMA-BIM.pdf>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2014). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. Automation in Construction, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- Volk, R., Stengel, J., & Schultmann, F. (2014). Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs. Automation in Construction, 38, 109–127. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2013.10.023>
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.